

Ona tilim-jon-u dilim

Vatanim mening O'zbekistonim,
Fidoyidir senga jonim.
Kerakdir bizga bilim
Vatanga xizmat qilish burchim.

Vatanga hiyonat qilsa kim,
Jazosin olar bir kun,
Yurti uchun berar jon
Vatanni qoriqlovchi polvon.

Vatan, Vatan deb aytaman yana,
Dunyoda topmaydigan bir dona
Tengdir Vatan bilan ona
Men uchun har doim yagona.

Yagona deyman nimaga uni,
Sirlarin his qilibtushungin shuni,
Vatan uchun intilgin qani
Shundagina farzandim deydi seni.

Ona tilim seni mangu,
O'z onamdek sevaman
Seni saqlab qolish uchun
Bor kuchimni beraman.

Ona tilim sen borda
Bulbul bo'lib sayrayman,
G'ururlanib har dahiqa
Quvonaman, yayrayman.

Ota mehri bilan jonimga kirgan,
Ona mehri bilan qonimga singan.
Barcha yaxshi so'zlar boshlanar sendan,
Qanday mo'tabarsan
O, mening tilim
Ona tilim jon-u dilim.

Marqabaeva Gulbonu Axmedovna
Navoiy viloyati, Konimex tumani